

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA TA'LIM- TARBIYA BERISHDA INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISH

Babayeva Dilafruz Norboy qizi

Toshkent shahri Yakkasaroy tumani 103-sonli DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14282755>

Annotatsiya. Mazkur maqolada innovatsiya, baromol avlodni tarbiyalash, ta'lim tarbiya masalalari, jamiyat taraqqiyoti, haqida fikr-mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: faoliyat, tarbiya, jamiyat, ta'lim, yoshlar, tushuncha, g'oya, millat.

Mamlakatimizda yosh avlodni sog'lom va har tomonlama yetuk voyaga yetkazish, ta'limtarbiya jarayoniga samarali ta'lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etishga qaratilgan maktabgacha ta'limning samarali tizimini tashkil etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Inson hayotining dastlabki to'rt yilini o'z ichiga qamrab oluvchi maktabgacha ta'lim yoshi davri o'z ahamiyatiga ko'ra noyob davr hisoblanadi. Ushbu davrda bolada asosiy insoniy qadriyatlarning shakllanishi yuz beradi. Insonning kelajakda qanday shaxs bo'lib yetishishi aynan maktabgacha yosh davrida olgan ta'lim va tarbiyasiga bog'liq.

Innovatsion jamoalarda bular innovatsion menejer tomonidan hal etiladi, shu bilan birga boshqaruvning an'anaviy elementlari mehnat resurslarini boshqarish texnologiyasini tashkil etadi. Ma'lumki, mehnat resurslarini oshqarish rejalashtirish, xodimlarni tanlab olish va joylarini o'zgartirish, mehnat faoliyati baholash hamda ish haqi miqdorini belgilash, rag'batlantirish va imtiyozlar tizimini ishlab chiqish vazifalarini o'z ichiga oladi¹.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarining innovatsion faoliyatini tashkil etish va boshqarishda ularni innovatsion faoliyatga undovchi va mazkur yo'nalishdagi harakatlarini ta'minlovchi asoslar to'rtta asosiy guruhga ajratiladi:

1. birinchidan, bu yangilik kiritish natijasida vujudga keladigan, hurmat-e'tibor, hokimiyat, vakolat va mavqe bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'lgan shaxsiy moddiy qiziqishlar;
2. ikkinchidan, tashkiliy tizimning samarali rivojlanishiga mos ravishda o'zini -o'zi kasbiy rivojlantirishga intilish;
3. uchinchidan, jamoaning ma'naviy-psixologik muhitida innovatsion jarayonlarning ahamiyatini anglash;
4. to'rtinchidan, tezkor boshqaruvning mazmun va mohiyatini tushunish va mantiqan zaruriyatini qabul qilish.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari jamoasi uchun yangilik kiritishning dolzarbligi muammolarini uzil-kesil hal qilish va strategik rivojlanishni ta'minlashning asosiy omillari sifatida belgilanishi;

5. Tanlangan innovatsion vositalarning mazkur bog'chaning imkoniyatlariga mos kelishi;
6. Innovatsiyalarning to'la ilmiy asoslanganligi;
7. Innovatsion jarayonlarning ahamiyatligi va tizimligi;

¹ Sh.Otaqulov. Гендер тенглик сиёсатиға ижтимоий ва диний муносабат. Имом Бухорий сабоқлари журнали 2022 йил № 4 сон. 63-65 бетлар.

8. Yangilik yaratuvchi va undan foydalanuvchilarning shaxsiy-professional xususiyatlarining hisobga olish va innovatsiyalarning hamiyatini anglash, har bir sub’ektning yuqori darajadagi mas’uliyati hamda javobgarligini ifodalash.

MTTda pedagogik xodimlarining innovatsion faoliyatini shakllantirish bo’yicha tavsiyalar:

- Guruh muhitini yaxshilash uchun qo’shiq va harakatli o’yinlardan foydalanish:

Moslashuvchan guruh atmosferani yaratish, ba’zida har qanday ta’lim usulidan ko’ra muhimroqdir.

Guruhda mashg’ulot boshida mavzuga oid yoqimli qo’shiq bilan tarbiyachi boshchilikdagi barcha

bolalar birgalikda qo’shiq kuylasa va uning ohangiga mos ravishda biroz raqsga tushsa, bu o’zo’zidan ularning tanalarini chiniqtirib yanada tetik bo’lishga va qo’shiqni so’zlarini tezroq yod

olishga yordam beradi. Bunday yondashuvda ko’tarinki kayfiyat muhimi yaxshi o’quv atmosferasiga

tabiiy ravishda kirishga imkon beradi. Bolalarning o’zini-o’zi boshqarish qobiliyati sust bo’lib, butun mashg’ulot davomida e’tiborni jamlashi va egallab olishi qiyin.

- Ta’lim sifatini oshirishda imo ishorani yuz ifodasini o’rni: Imo ishoralar, yuz ifodalari orqali: tarbiyachi bolalarga biror gapni gapirganda yoki buyruq berganda, masalan bu yoqqa kel, kitobni och, turing, doskaga qarang kabi gaplarni ishlatganda imo ishoralardan foydalansa bolaga bu gaplar tushunarli bo’ladi. Imo ishora tillarning eng muhim o’rgatish usulidir. Masalan inglizcha biror narsaning osongina o’zbekcha nomini topishga yordam beradi².

O’qitish samaradorligini oshirish uchun multimediyadan foydalanish: Multimedia orqali o’qitish tarbiyachiga katta imkoniyatlarni beradi. Bunda bolalarning qiziqishi yuqori darajagacha ko’tarish va ularning e’tiborini uzoq vaqt jalb qilib turish mumkin. Agarda mavzuyimiz “Uy hayvonlari” bo’lsa biz har qil hayvonlarni multimedia orqali namoyish qilib, bu orqali ham qiziqarli mashg’ulot o’tamiz, ham o’tilgan mashg’ulot tushunarli ham esda qolarli bo’ladi.

Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan har tomonlama rivojlantirish uchun sharoitlarni yaratish, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ta’lim-tarbiya jarayonlariga innovatsion yondashishni tashkil qilish, maktabgacha ta’lim xizmatlarining zamonaviy usullarini joriy etish, ularni respublikamiz sharoitiga moslashtirish bo’yicha aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqish, mamlakatimiz maktabgacha ta’lim tizimini takomillashtirib zamonaviylashtirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh.Mirziyoyev. Yangi O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasi.
2. Milliy g’oya va rahbar mas’uliyati. — Toshkent: G’afur G’ulom, 2007 yil.
3. O’zbekiston milliy ensiklopediyasi.-Toshkent: O’zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2002 yil.
4. Milliy istiqlol g’oyasi: asosiy tushunchalar, atamalar va tamoyillar- Toshkent: Yangi asr avlodi, 2002 yil.

² U. Meyliyev. Globallashuv sharoitida mafkuraviy tahdidlarga qarshi kurashish mexanizmlari. ФАЛСАФА ва ХУКУК Ижтимоий-сиёсий, маънавий-маърифий, фалсафий-хукукий журнал 2023/2. 171-b.